

de mutaties zoodanig vast, dat per fonds te zien is, wat in de kluis is, wat te leveren is en wat te ontvangen is.

Gevraagd wordt een beschrijving van de administratieve organisatie, waarbij er op te letten is,

1. dat steeds direct kunnen worden opgemaakt:
 - a. de onuitgevoerde orders van den cliënt.
 - b. de fondsen, van de beurs te ontvangen en aan de beurs te leveren;
 - c. de fondsen, van de cliënten te ontvangen en aan de cliënten te leveren;
2. dat goede boeking en controle van de fondsenbeweging wordt verkregen;
3. dat schrijfwerk, b.v. ten behoeve van lichten en deponeren in de kluis, zooveel mogelijk vermeden wordt.

Verlangd wordt voorts een op bovenbedoelde beschrijving aansluitende schematische voorstelling van de administratieve organisatie.

Modellen van boeken behoeven niet te worden gegeven; wel modellen of omschrijving van formulieren.

DONDERDAG 5 JUNI 1930

IV

Beschikbare tijd 2½ uur

Het bedrijf eener naamloze vennootschap omvat de volgende onderdeelen:

1. Fabricatie van lakken en vernissen, gemalen verf en aanverwante artikelen.

2. Grossierderij in de sub 1 bedoelde eigen producten en in van derden gekochte verwaren, waarbij alle verkoopen uit magazijn geschieden.

De Directie overweegt de invoering van mechanische hulpmiddelen bij de administratie, die overigens aan alle moderne eischen voldoet, en vraagt daarbij het advies van een accountant. Bij diens onderzoek blijkt, dat het aantal administratief te verwerken posten groot genoeg is, om tot aanschaffing van een boekhoud-machine over te gaan.

Gevraagd wordt een nauwkeurige beschrijving van de wijze, waarop de debiteuren- en crediteurenadministratie en de magazijnboekhouding met een door Uzelf te kiezen en in de uitwerking te noemen boekhoud-machine kunnen worden bijgehouden. In deze beschrijving moet worden aangegeven, welke stukken als boekingsmateriaal dienst doen, welke gegevens deze stukken behooren te bevatten en welke maatregelen genomen moeten worden, opdat de machinale bewerking snel en economisch geschiedt; te vermelden is ook, welke controle-middelen de machine verschaft en hoe de controle geschiedt. Verlangd wordt voorts het samenstellen van een model van magazijnblad of -kaart, waarop machinaal zal worden geboekt.

Beschouwingen omtrent kostprijs-berekening en dergelijke met het eigenlijke onderwerp geen verband houdende vraagstukken moeten worden nagelaten.

Ponskaartenmachines komen niet in aanmerking.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie van gemeentewerken

Zwart, H. — De administratie moet niet alleen een financieel doch ook een bedrijfseconomisch inzicht geven. Men kan daarom niet volstaan met een anteekening van louter geldeenheden. Schr. werkt een voorbeeld uit voor „bestratingswerken”.

A III 3 (B 11) *Financieel Overheidsbeheer 15 Febr. 1930*

De inningsmethoden bij de Gas-, Electriciteits- en Waterbedrijven in Nederland

Meijer, J. Azn. — Bespreking van het rapport van de groep bedrijfsambtenaren van de Vereniging van Ambtenaren der gemeentefinanciën, gemeente-bedrijven en diensten, dat eenheid in de toepassing van verschillende vormen en stelsels van beheer en administratie wil brengen; o.a. ook in het inningssysteem. De door de commissie verzamelde gegevens doen de verschillende werkwijzen bij de inning zien. De commissie concludeert dat het systeem, hetwelk beoogt na de meteropneming ten kantore de kwitanties gereed te maken en ze vervolgens te innen, het meest toegepaste is. Schr. deelt niet de meening der Commissie, dat dit systeem zeer betrouwbaar is en zet dit uiteen aan de hand van de voor- en nadeelen der verschillende methodes.

A III 3 (B 3r) *Het Gas 15 Febr. en 15 Maart 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De Nederlandsche productiestatistiek

Dam van Isselt, Mr. E. W. van — De productiestatistiek is een rechtstreeksch gevolg van den noodtoestand tijdens den wereldoorlog. Het resultaat der „crisistelling” over 1913 en 1916 was een wel ruw, maar toch waardevol beeld van voortbrenging en verbruik van vrijwel de geheele nijverheid. De partieele telling 1919 levert reeds meer nauwkeurige en uitgebreide uitkomsten. Oppositie tegen de statistiek in 1921. Sedert 1921 jaarlijksche statistiek van een deel der industrie; wat deze statistiek geeft en waartoe de uitkomsten kunnen dienen, wordt behandeld, uitbreiding tot alle voorname takken der nijverheid en meer uitvoerige publicatie wordt dringend nodig geacht. Naast de jaarlijksche productiestatistiek zijn voor snelle waarneming van de wijzigingen met korte tusschenpoozen verschijnende productie-indices noodig.

B a III 2 (A 31) *De Ingenieur 7 Maart 1930 p. T. 21—T. 30*

De betekenissen der loongegevens der Rijksverzekeringsbank voor een algemeene loonstatistiek

Bölger, Ir. B. — Schr. tracht op verschillende gronden de waarde dezer loongegevens aan te toonen op punten, waarvoor de bruikbaarheid der cijfers van andere zijde was bestreden.

B a III 2 (A 31) *Econ. Statistische Berichten 5 Febr. 1930*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Over de juiste zelfkostenberekening

Schön, Ing. E. — Schr. betoogt de noodzakelijkheid van ver-

gaande detaillering der onkosten. Middel hiertoe is de boekhouding.
B a IV 2a (A 26) *Polytechnisch Weekblad 5 Dec. 1929*

Bijdrage tot de leer der afschrijving

Volmer, Prof. Dr. J. G. Ch. — Zoowel de kwaliteitseischen van het product als de ontwikkeling der capaciteit van de gereedschaps-werktuigen bepalen hun economischen levensduur. De kwaliteit van het werktuig is een afschrijvingsfactor. Wil men machine en fundeering als één beschouwen voor de afschrijving, dan moet men de verplaatsingskosten als verlies boeken.

Bij verkorting van het aantal jaren gaat de praktische beteekenis van de verschillen in de afschrijvingsmethoden terug. Bij tal van werktuigen is een afschrijving van 30 % van de boekwaarde niet te hoog. Door de snelle afschrijving wordt het steeds meer ongewenscht, de duurzame productiemiddelen met obligatieleeningen te financieren.

B a IV 6 (A 30) *De Naamlooze Vennootschap Febr. 1930*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Etude des marchés et de la conjuncture

Thumen, Ch. B. — Voor een bedrijfsbegroting is het noodzakelijk, den omvang van de te verwachten verkoop zoo juist mogelijk te benaderen. Daarvoor is een studie van conjunctuur en markt een eerste vereischte. In Europa heeft men echter niet zooveel gegevens voor marktstudies ter beschikking als in Amerika, zoodat het Congres van den Arbeid een motie heeft ingediend bij den Volkenbond, om hierin verbetering te brengen.

B a VI 12 (A 21) *Mon Bureau Nov. 1929*

Het bouwbedrijf, de interest en de effectenbeurs

Valk, Dr. W. L. — In dit artikel beschouwt schr. de beteekenis van den bouwindex in de prognose van economische verschijnselen. Er bestaan ingewikkelde betrekkingen tusschen bouwindustrie, bouwkosten, rentevoet, groei van het bedrijfsleven en speculatie. Op grond van het verloop in de laatste jaren analyseert schr. beteekenis der curve. Deze moet zeer groot worden geacht, doch het verloop is onbetrouwbaar en de tijdsafstand tusschen den bouwindex en andere indices is sterk variabel.

B a VI 12 (A 22) *De Economist Febr. 1930*

Arbeidsverdeling

Groot, A. M. — De vraag bij de interne arbeidsverdeling is deze, welke combinatie van deelbewerkingen in ieder geval aan iederen arbeider moet worden opgedragen. Gedetailleerde tijdstudies zijn hiervoor noodig. Deze kunnen echter tot onjuiste conclusies leiden.

B a VI 13 (A 11) *De Naamlooze Vennootschap Febr. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De collectieve arbeidsovereenkomst in de metaalindustrie

Bölgger, Dr. Ir. B. — Na het ontstaan van deze collectieve arbeidsovereenkomst nagegaan te hebben, behandelt schr. den inhoud de C.A.O. van 17 Jan. 1929, b.v. de indeeling in vakgroepen, in leeftijds-grenzen, de vaststelling der loonen in gemeenteklassen, minimum-loonen, normale werkweek, overwerk, ziekgeld, fabrieksraad, aansprakelijkheid. Deze goed voorbereide C.A.O. waarborgt een goed resultaat.

B a VII 4 (A 14) *De Ingenieur, 7 Maart 1930 p. T. 30—T. 32*

Opleiding van gieterij-leerlingen

Geilenkirchen, Dr. Ir. Th. — Psychotechnisch onderzoek van candidaten voor het vormersberoep. Daarna systematische opleiding zooals bv. in Duitschland, praktisch en theoretisch.

B a VII 7 (A 8) *De Gieterij Jan. 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De suikerindustrie en de inlandsche landbouw op Java

Kielstra Prof. Mr. J. C. — Schr. becritiseert uitvoerig te studie van Dr. G. H. van der Kolff over de beteekenis van de suikerindustrie voor den inlandschen landbouw, waarin deze laatste beider belangen als tegengesteld ziet.

B b IV 3 (B 1) *De Economist Febr. 1930*

De strijd om het bestaan in de rubbercultuur

Lighthart, Th. — Volgens schr. zal deze strijd uitgevochten moeten worden tusschen extensieve en intensieve cultuurmethode of tusschen de Inlandsche en de Westersche producenten.

B b IV 7 (B 1) *Econ. Statistische Berichten 5 Febr. 1930*

V. INDUSTRIE

Rationalisatie en expansie onzer nijverheid

Barendsen, F. — Volgens schr. is expansie en rationalisatie der Nederlandsche industrie een dringende noodzakelijkheid. Tot expansie wil schr. geraken via een centrale financieele instelling (industriebank). Het probleem der rationalisatie kan niet volgens een vaste formule worden opgelost.

B b V 1 (B 3) *Econ. Statistische Berichten 12 Febr. 1930*

The Dutch Shipbuilding industry

Vries, Dr. M. de — De Nederlandsche scheepsbouwindustrie dankt de orders grootendeels aan de moderniseering en uitbreiding van de reederijen op O.-Indië. De capaciteit der werven is te groot voor de orders en de orders zijn te omvangrijk voor het aantal geschoolde arbeiders.

B b V 8 (B 3h) *Holland's Import & Export Trader Jan./Febr. 1930*

Beschouwingen betreffende de verschillen in de exploitatie van gasfabrieken ten opzichte van die der cokesovenbedrijven

Vermeulen, Ir. G. — Het noodzakelijke verschil tusschen cokesovenbedrijf en modern gasbedrijf tengevolge van den kleineren omvang, bedraagt 1 cent per M³. gas. Dit verschil wordt opgeheven door de kosten voor het persen van het gas. Het overige verschil in kostprijs bedraagt 2¼ cent per M³. gas. Deze verschillen zijn mede afhankelijk van de prijsverhouding tusschen kolen en bijproducten. Door betere verkoopsorganisatie betreffende de bijproducten kunnen de prijzen gehandhaafd worden en door betere verdeling van den gasafzet over zomer- en wintermaanden is een hooger belastingpercentage te bereiken.

Sterke daling van cokesprijzen ten opzichte van kolenprijzen is niet wel mogelijk, daar dientengevolge de bestaansmogelijkheid van de cokesovenbedrijven eerder in het gedrang komt dan die der gasbedrijven, zoodat door productiebeperking van de cokesovens het prijsniveau zich zal herstellen.

B b V 19 (B 3r) *Het Gas 15 Jan. en 1 Febr. 1930*

Exploitatie-overzicht der gasbedrijven in Nederland over 1928

Hijdelaar, P. — Samenstelling van een vergelijkend overzicht met het voorafgaande jaar naar aanleiding van het verschijnen van het „Statistiek-overzicht der bedrijfscijfers” over 1928, uitgegeven door de „Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland”.

B b V 19 (B 3r) *Het Gas 1 Febr. 1930*

Het vraagstuk van de electriciteitsvoorziening in Nederland Beide prae-adviseurs richten zich tegen het wetsontwerp

Dr. Ir. Th. v. d. Waerden wenscht doelmatigheid van de electricificatie voor het geheele land door vrijwillige samenwerking. Mocht deze echter niet slagen, dan moet er een instantie zijn die het recht van veto heeft en kan verplichten tot een gestie, die het meest in het algemeen belang past. Er moet een Electriciteitsraad komen. G. J. J. Verdam wenscht een onpartijdig, terzake kundig toezicht door een consequent vergunningsstelsel onder toezicht van een doelmatigen electriciteits-raad. Opheffing van de provinciale verordeningen, verkrijgen van de gemeenten van de vroegere bewegingsvrijheid, directe invloed van de grootverbruikers op het beleid van opwek- en distributiebedrijven. Hieraan sluit zich een discussie aan.

B b V 19 (B 3r) *De Ingenieur 31 Jan. 1930 No. 5 p. T. 1—T 20*

VI. HANDEL.

De toestand van het winkelbedrijf

Visser, Dr. C. — Schr. deelt vele interessante bijzonderheden mede over de uitkomsten van het onderzoek, dat voor de K. v. K. voor Delft en omstreken in de stad Delft naar den toestand van het winkelbedrijf is ingesteld.

B b VI 4 (B 5) *De Middenstandsbond 21 Febr. 1930*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

- Angé, Louis.* Pour bien faire sa publicité. Paris, 1930.
- Badger, R. E. and H. C. Murphy.* Problems in investment. New York, 1930.
- Baylin, J. R.* Pratique commerciale en Chine. Paris, 1930.
- Benfey, Gustav.* Betriebsführung in Ziegeleien. Halle, 1930.